

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / École Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview de Elodie PERCEAU, Assistante de conservation, Département Arts & BD – Centre de l'Illustration
Le 5 février 2020

A propos du fonds fanzines et graphzines de la Médiathèque André Malraux de Strasbourg

Combien de fanzines/graphzines prennent place dans la collection du lieu ?

A ce jour, le fonds d'éditions d'artistes compte environ 1500 pièces.

Quelles ont été les conditions de début de la collection ?

Ce fonds spécifique est en réalité le résultat d'acquisition faites dans le cadre du Centre de l'Illustration de la médiathèque. Celui-ci s'est ouvert en même temps que la médiathèque, en 2008, avec comme point de départ l'illustration pour enfants, mais très rapidement le fonds s'est ouvert à l'illustration de manière plus générale (bande dessinée, arts graphiques notamment), d'où l'apparition de d'éditions d'artistes au sein de celui-ci.

En 2016, le Centre de l'illustration voit entrer dans le fonds les « Archives zines, livres d'artistes et autres publications, Gfeller + Hellsgard (1995-2015) », grâce aux relations entre le duo d'artistes et une personne travaillant au Centre à ce moment-là. Il s'agit là d'un événement très important car c'est la première intégration d'une archive éditoriale complète au sein de la médiathèque. Cette archive comprend 300 documents.

Actuellement, une réflexion est engagée sur le rapprochement du Centre de l'Illustration et du service du Patrimoine. Il sera nécessaire de définir les contours des collections et, de préciser les périmètres documentaires qui pourront être révisés dans le cadre de la future politique documentaire du service.

Combien de nouveautés entrent dans le fonds par an/mois (en moyenne) ? S'agit-il de dons ou d'achats ?

Les acquisitions annuelles du Centre de l'illustration sont presque uniquement des achats (aussi bien pour les zines et livres graphiques que les originaux) même s'il arrive à titre exceptionnel qu'un/e artiste ou un/e éditeur/trice décide de nous faire don d'un ouvrage à titre gracieux. En moyenne, entre 100 et 150 nouveautés entrent dans le fonds par an (selon les budgets). En 2019 ce sont par exemple, 140 ouvrages (livres graphiques et zines uniquement) ont été acquis par le Centre de l'illustration.

Aujourd'hui, constatez-vous une baisse des nouveautés ?

Non, pas vraiment, en réalité il y a toujours des nouveautés, et l'on remarque qu'aujourd'hui, les éditions d'artistes sont très nombreuses.

Y-a-t-il des périodes spécifiques de réception des éditions d'artistes ?

Le Centre de l'illustration effectue des commandes tout au long de l'année mais certains moments font l'objet de commandes plus importantes par exemple après des salons comme le Salon des Indépendants dans le cadre du festival Central Vapeur à Strasbourg.

Constatez-vous une évolution des thèmes traités ?

Au sein du fonds, non. Il y a une véritable diversité des thèmes, qui vont de la botanique à la politique, en passant par les voyages, la cuisine, ou la simple expérimentation graphique. Le fonds se constituant d'éditions très diverses, provenant de tous pays (il y a par exemple, des importations de Bulgarie ou de Taïwan), on y trouve énormément de thèmes différents. C'est aussi parce que, au sein du fonds, il y a également une volonté de diversifier les publics, il y a donc des zines aussi bien destinés aux enfants que réservés aux plus de 18 ans.

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles ?

Nous essayons, au sein du fonds, de conserver un choix très large en termes d'esthétiques, il s'agit véritablement de montrer la diversité des éditions d'artistes, des techniques, des thèmes et des manières de faire. C'est un milieu très vaste et très riche graphiquement parlant, aussi nous espérons que le fonds est représentatif de cette diversité. Cette évolution, s'il y en a une, n'est peut-être pas visible au premier coup d'œil au sein de la collection.

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Savez-vous combien de techniques différentes sont représentées au sein de la collection ?

(pour la première partie de la question, se référer aux deux questions précédentes)

Sachant que le fonds se veut un instrument de monstration et de diffusion de toutes les manières d'appréhender l'édition par les artistes, les techniques représentées sont également très vastes. Il y a une trentaine de médiums différents utilisés, allant des différents types d'estampes à l'impression à alcool, en passant par tous les médiums de dessins et peintures, sans oublier la photographie. A l'intérieur de ces médiums, on peut également différencier les effets : gaufrage, paillettes, vernis, etc.

En ce qui concerne les techniques de reproduction (note de l'auteur : dans le sens « tirage direct à plusieurs exemplaires »), on trouve de la gravure (bois, lino et autres), de l'impression à alcool, de la risographie, de la sérigraphie, des tampons, de la photocopie et de l'offset.

(note de l'auteur : liste non exhaustive)

Le fonds est-il accessible, et si oui, comment ?

Le fonds est accessible aux horaires de la médiathèque, en consultation sur place, dans l'espace public du Centre. Pour certains exemplaires originaux, ils sont rangés en archives, il faut donc formuler une demande pour les consulter.

Des expositions sont régulièrement organisées, et un réseau mis en place avec d'autres bibliothèques permet de faire circuler celles-ci.